

УДК 338.24

**КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****CONSTITUTIONAL REGULATION OF ECONOMY
OF THE RUSSIAN FEDERATION**

©Сидорова А. В.

*Самарский государственный экономический университет**г. Самара, Россия, an.sido@bk.ru*

©Sidorova A.

*Samara State University of Economics**Samara, Russia, an.sido@bk.ru*

©Коннина Е. С.

*Самарский государственный экономический университет**г. Самара, Россия, ficapple@gmail.com*

©Konina E.

*Samara State University of Economics**Samara, Russia, ficapple@gmail.com*

Аннотация. Рассматривается роль права в регулировании экономических отношений в Российской Федерации, его механизм. Проводится анализ конституционных норм, регулирующих эти отношения. При рассмотрении экономических процессов в рамках права сделан акцент на активной роли положений, закрепленных в конституции. В Конституции РФ закреплено многообразие форм собственности, что является важнейшим элементом экономической системы Российской Федерации. Авторы статьи рассматривают все освещенные в конституции РФ формы собственности. В заключении делается вывод, что невозможно закрепить в конституции конкретную экономическую модель и роль государства в ней, определить степень и предел участия государства в экономике страны, в силу того, что государство не может осуществлять распоряжение государственными ресурсами по постоянным, единым правилам. В то же время следует помнить, что общее содержание конституционно-правового регулирования экономики несет в себе важную ограничительную функцию, обозначая общие цели и задачи такого вмешательства и предусматривая соответствующие средства.

Abstract. The right role in the regulation of the economic relations in the Russian Federation, its mechanism is considered. The analysis of the constitutional norms governing these relations is carried out. By consideration of economic processes within the right the emphasis on an active role of the provisions enshrined in the constitution is placed. The variety of forms of ownership is enshrined in the Constitution of the Russian Federation that is the most important element of the economic system of the Russian Federation. Authors of article consider all forms of ownership covered in the constitution of the Russian Federation. In the conclusion, the conclusion is drawn that it is impossible to enshrine in the constitution concrete economic model and a role of the state in it, to define degree and a limit of participation of the state in national economy, that the state cannot carry out the order the state resources by constant, uniform rules. At the same time, it is necessary to remember that the general content of constitutional and legal regulation of economy bears in itself an important restrictive function, designating overall objectives and problems of such intervention and providing appropriate means.

Ключевые слова: экономика, конституционное право, правовое регулирование, Конституция, экономические отношения.

Keywords: economics, constitutional law, legal regulation, the Constitution, the economic relations.

Взаимозависимость правовых и экономических отношений непосредственно отражает взаимосвязь экономики и права. Экономические отношения развиваются по собственным закономерностям, но в то же время оказывают влияние на правовые нормы и их изменение. В то же время, являясь правовыми, экономические отношения испытывают на себе огромное влияние действующей правовой системы страны, в которой они развиваются.

Рассуждая о роли права в регулировании экономических отношений, необходимо отметить ведущую роль конституционного права в механизме правового регулирования всех видов этих отношений. Конституционное право в своих нормах закрепляет основополагающие начала экономической системы, такие как наличие в стране различных форм собственности, противодействие монополизации, создание и обеспечение конкуренции на рынке, и другие основы общественных отношений в сфере экономики. Конституция есть мощный инструмент воздействия на экономический характер конституционной системы. Это воздействие зависит от уровня экономического развития и одновременно влияет на экономическую динамику [2, с. 14–18]. При рассмотрении экономических процессов в рамках права необходимо сделать важный акцент на активной роли положений, закрепленных в конституции.

Конституция Российской Федерации содержит весьма общие положения как об экономическом строе страны, так и о возможностях государственного регулирования экономической системы, хотя она должна была учредить и заложить основы для формирования общественных отношений в сфере социально-экономического устройства [3, с. 695]. Конституция как основной и главный закон государства закрепила лишь основные принципы экономической деятельности, которые стали основой для создания законодательства, регулирующего сферу экономики и отношения в ней.

В действующей Конституции РФ существует ряд положений, являющихся основой и условием существования и развития экономических отношений в нашей стране. Согласно статье 8 Конституции РФ в нашей стране гарантируется единство экономического пространства, свобода предпринимательской деятельности, поддержка конкуренции и противодействие монополизации, обеспечение свободного передвижения товаров, услуг и денежных средств внутри страны [4]. Конституция является важнейшим законом, обеспечивающим право на свободную экономическую деятельность, предпринимательство и труд, а также гарантирует добросовестную конкуренцию на рынке.

В Конституции РФ закреплено многообразие форм собственности, что является важнейшим элементом экономической системы Российской Федерации. В статье 8 Конституции РФ закрепляется положение о том, что в России признается и защищается равным образом четыре вида собственности — частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности [4]. Отношения собственности регулируются посредством норм различных отраслей права, но центральное и главнейшее место принадлежит конституционным нормам. Государство, согласно Конституции РФ, обязано защищать все формы собственности на равных основаниях.

Однако, в Конституции отсутствуют ряд положений о регулировании некоторых видов экономических отношений, что отнюдь не способствует повышению уровня экономики и ее эффективности. Наоборот, это определенным образом препятствует созданию среднего класса, замедляет развитие инновационных и совершенных форм экономической системы, необходимых обществу на данном этапе. Следует помнить, что именно право создает модель общества и нормативно ее очерчивает.

Кроме того, Конституция РФ определяет рамки, перспективы развития экономической системы и ее потенциал, учитывая при этом ее отраслевое законодательство. Возможно, преодолеть множество негативных моментов развития рыночных отношений посредством эффективного конституционно–правового регулирования экономических отношений, а также сохранять и поддерживать необходимый уровень баланса интересов государства и общества.

Размышлять о роли государства в экономической системе можно бесконечно. Ученые и практики придерживаются различных мнений. Так, А. Смит и Д. Рикардо были убеждены в том, что экономика должна развиваться без вмешательства каких-либо посторонних сил, в том числе и государства. Л. И. Абалкин, Е. М. Примаков, Ю. М. Козлов высказали иную точку зрения. По их мнению, экономические проблемы невозможно разрешить без государственного регулирования. Д. Стиглиц, Д. Акерлоф и М. Спенс обосновали необходимость самого активного вмешательства государства в рыночные процессы, за что и были удостоены в 2001 г. Нобелевской премии по экономике. Изменение роли государства в экономической системе непосредственно зависит от развития экономики определенного государства и его внутреннего рынка. Рынок должен определять роль государственного вмешательства в его систему, определять необходимое регулирование рыночных объектов и меры этого регулирования.

В общих чертах роль государства можно выразить в совокупности следующих структурных функций:

1. создание правовой основы для принятия экономических решений, означающее, что государство разрабатывает и принимает законы, регулирующие экономическую деятельность, определяющие права и обязанности граждан;

2. стабилизацию экономики такими способами, как направление бюджетно–налоговой и денежно–кредитной деятельности на преодоление спада производства, снижение темпа инфляции, уменьшение уровня безработицы, поддержание стабильного уровня цен и национальной валюты и другие.

Экономист Н. И. Базылев называет такие экономические функции государства:

1. совершенствование системы социально–экономических отношений;
2. составление прогнозов развития;
3. управление демографическими процессами;
4. ориентация производства на конечные результаты;
5. выработка программ развития;
6. повышение роли трудовых коллективов;
7. согласование интересов субъектов;
8. стимулирование экономической деятельности;
9. обеспечение интеллектуального развития, защиты жизни, прав и свобод человека;
10. регулирование процессов международной интеграции [6, с. 41].

И. Л. Соколова утверждает, что экономическую функцию государства необходимо определять, как направление деятельности государства в экономической сфере, способствующие обеспечению экономического роста, стабилизирующие национальную экономику, а также поддерживающие внешнеэкономическую стабильность [5, с. 47].

Главным элементом экономической системы общества, обеспечивающим возможность ее государственного регулирования, является механизм государственного регулирования экономики (ГРЭ). Оптимальность его формирования напрямую связана с экономической мощью страны. Эффективность регулирования экономических отношений государством напрямую зависит от соответствия ГРЭ всем критериям. Структура данного механизма определяется требованиями к следующим показателям:

- технологическое развитие общества;

- социально–экономическое развитие общества;
- соотношение между государственной, частной и коллективной формой собственности;
- политические силы, действующие в стране;
- развитие экономики на данном этапе;
- состояние науки;
- эволюция;
- общее развитие общества и др.

Необходимо отметить, что в современных развивающихся странах роль государственного влияния в экономической сфере очень велика — смещается лишь акцент экономической политики в конкретных условиях.

Когда речь идет о жизнеспособности общества именно государство обязано взять на себя роль проводника и обеспечить выход из социально–экономического тупика. Реальная государственная политика в экономической сфере в общих чертах выражается через методы и степень его влияния на экономические процессы, происходящие в стране. Все методы воздействия государства на экономику с определенной долей условности можно разделить на следующие группы:

Во-первых, это косвенные методы финансового и денежно–кредитного регулирования, такие как: налоговая политика, то есть предоставление льгот налогоплательщикам и установление налоговых ставок; амортизационная политика, например, установление норм амортизации, ускорение амортизации для стимулирования накоплений, изменений в структуре экономики, а так же индексация отчислений; кредитная политика во всей широте ее проявления — это регулирование учетной ставки Центральным банком, установление и изменение размеров обязательных резервов, операции с государственными ценными бумагами; таможенная политика, включающая в себя установление таможенных пошлин на экспорт и импорт, что непосредственно влияет на количество экспортно–импортных операций.

Во-вторых, прямое государственное финансовое регулирование, включающее в себя трансферты, субсидии, субвенции, дотации, а также распределение инвестиций.

В-третьих, это регулирование денежных потоков и деятельности предприятий страны посредством государственных заказов на производство и поставку продукции, а также квотирование и лицензирование.

В-четвертых, непосредственное участие в управлении компаниями смешанной формы собственности, где доля акций принадлежит государству, государственное предпринимательство.

В-пятых, разработка и планирование государственных программ по развитию и поддержанию приоритетных сфер экономики для решения конкретных социально–экономических проблем, включающих последующую реализацию этих программ всеми ранее перечисленными методами.

Несмотря на то, что государство берет на себя функции устранения негативных социально–экономических последствий несовершенств рынка, создания условий, обеспечивающих функционирование национального хозяйства в целом, его вмешательство в экономику не должно быть беспредельным [1, с. 9].

В положениях действующей конституции РФ достаточно детально регулируются отдельные элементы экономической системы, но в ней не закреплены ни природа, ни система экономических отношений. Необходимо признать, что закрепление экономической основы конституционного строя в одной статье Конституции РФ недостаточно, так как в ней в обобщенной и сжатой форме сформулированы и закреплены традиционные, в данном случае — либеральные принципы рыночной экономики, экономического плюрализма, а

также защита в равной степени форм собственности. Сущность конституционного строя определяется не только Конституцией РФ, но всем национальным законодательством.

Так, с уверенностью можно отметить, что невозможно закрепить в конституции конкретную экономическую модель и роль государства в ней, определить степень и предел участия государства в экономике страны, в силу того, что государство не может осуществлять распоряжение государственными ресурсами по постоянным, единым правилам. В то же время следует помнить, что общее содержание конституционно-правового регулирования экономики несет в себе важную ограничительную функцию, обозначая общие цели и задачи такого вмешательства и предусматривая соответствующие средства.

Список литературы:

1. Анцупов В. В. Экономическая функция государства. Красноярск, 2004. 28 с.
2. Баренбойм П. Д., Лафитский В. И., Май В. А. Конституционная экономика для вузов. М., 2003. 255 с.
3. Краснов Ю. К. Государственное право России. История и современность. М., 2002. 733 с.
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
5. Соколова И. Л. Экономическая функция современного федеративного государства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 24 с.
6. Экономическая теория / под ред. Н. И. Базылева. Минск, 1997. 550 с.

References:

1. Antsupov V. V. Ekonomicheskaya funktsiya gosudarstva. Krasnoyarsk, 2004. 28 p.
2. Barenboim P. D., Lafitskii V. I., May V. A. Konstitutsionnaya ekonomika dlya vuzov. M., 2003. 255 p.
3. Krasnov Yu. K. Gosudarstvennoe pravo Rossii. Istoriya i sovremennost. M., 2002. 733 p.
4. Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993). Sobranii zakonodatelstva RF, 04.08.2014. №31. St. 4398.
5. Sokolova I. L. Ekonomicheskaya funktsiya sovremennogo federativnogo gosudarstva: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk. M., 2007. 24 p.
6. Ekonomicheskaya teoriya / Pod red. N. I. Bazyleva. Minsk, 1997. 550 p.

*Работа поступила
в редакцию 19.10.2016 г.*

*Принята к публикации
21.10.2016 г.*